

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ»**

**ORGANIZING AND CARRYING OUT A BUSINESS GAME IN TEACHING
THE DISCIPLINE "RUSSIAN LANGUAGE OF BUSINESS
COMMUNICATION"**

ШЕВЧЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

SHEVCHENKO MARIA SERGEEVNA,

lecturer,

Sevastopol State University.

В данной статье представлен опыт организации и проведения деловой игры в рамках дисциплины «Русский язык делового общения» для обучающихся Севастопольского государственного университета по направлению подготовки 45.03.01 Филология. Автором рассматриваются особенности организации и проведения деловой игры «Трудоустройство». Описываются цели и задачи деловой игры. Подробно представлены этапы деловой игры, а также варианты заданий предыгрового этапа для обучающихся филологических направлений подготовки. Сделан вывод о том, что организация учебного процесса с применением деловой игры повышает мотивацию, активизирует всех участников игры, а также все виды речевой деятельности обучающихся.

This article presents the experience of organizing and conducting a business game within the framework of the discipline "Russian language of business communication" for students of Sevastopol State University in the direction of preparation 45.03.01 Philology. The author considers the features of organizing and conducting the business game "Employment". The purpose and objectives of the business game are described. The stages of the business game are presented in detail, as well as options for tasks of the pre-game stage for students of philological areas of training. It is concluded that the organization of the educational process with the use of a business game increases motivation, activates all participants in the game, as well as all types of speech activity of students.

Ключевые слова: *игровые технологии, деловая игра, этапы деловой игры, учебная дисциплина, обучающиеся филологических направлений.*

Key words: *game technologies, business game, stages of a business game, academic discipline, students of philological areas.*

В современных реалиях возросла необходимость повышения общего уровня языковой грамотности [8]. Новая действительность обуславливает потребность в специалистах, владеющих как навыками адаптивности, позволяющими приспособиться к условиям действительности, так и инструментом жизненного и профессионального роста – навыками эффективного использования делового русского языка. Исходя из этого, задачей современного высшего образования является не только формирование у обучающихся профессио-

нальной компетентности по основному профилю деятельности, но и развитие, а также совершенствование языковой личности обучающихся [9].

Стремительное расширение средств коммуникаций побуждает российские вузы модернизировать свой методический потенциал [6]. Огромное значение в этом контексте приобретает использование игровых технологий в образовательном процессе. Игровые технологии как совокупность приемов, средств и методов организации образовательного процесса в форме игры направлены на взаимную активность и вовлеченность субъектов образовательного процесса в процесс познания крешению обсуждаемых проблем [1; 3; 4; 6].

Игровые технологии и их элементы широко применяются в вузах в рамках различных курсов. Однако игровые технологии в преподавании лингвистических или коммуникативно-речевых дисциплин развиты недостаточно. Основная сложность реализации данных курсов для обучающихся, в том числе филологических направлений, заключается в том, что требуется грамотно разработанное или подобранное тематическое наполнение игр. Организацию учебного процесса необходимо осуществлять в доступной для восприятия обучающимися визуально-вербальной форме, которая способствовала бы более глубокому осознанию материала и возникновению долгосрочных позитивных ассоциаций.

Несмотря на значительное количество работ теоретического и практического характера по данному вопросу, многие аспекты формирования деловой коммуникации средствами игровых технологий остаются в поле зрения исследователей.

В Севастопольском государственном университете (далее – СевГУ) умения и навыки деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации формируются при изучении ряда дисциплин, таких как «Иностранный язык», «Межкультурная коммуникация», «Русский язык делового общения» и др.

Выпускник, освоивший образовательную программу, в которую входит дисциплина «Русский язык делового общения», должен обладать способностью организации адекватно реальной ситуации деловой коммуникации на русском (иностранном) языке, владеть средствами, стратегиями и тактиками, необходимыми для её обеспечения в предстоящей профессиональной деятельности.

Цель исследования – представить опыт организации и проведения деловой игры в рамках дисциплины «Русский язык делового общения» для обучающихся СевГУ по направлению подготовки 45.03.01 Филология.

В исследовании использовались теоретические (изучение научно-педагогической литературы, нормативно-правовой документации, ФГОС ВО) и эмпирические (наблюдение, изучение продуктов деятельности обучающихся) методы.

Категориальный аппарат исследования включает понятие «игровые технологии». Анализируя научно-педагогическую литературу, можно утверждать, что понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации образовательного процесса в форме разных игр, которые имеют различные дидактические цели, организационную структуру и содержание. Игровые технологии условно делят на три основные группы методов: дискуссионные, тренинговые и игровые [2].

Различные аспекты организации и применения игровых технологий в образовательном процессе высшей школы рассматриваются в работах О.А. Андриенко, С.Д. Бурлака, М.В. Двадненко, Е.Г. Дорожкиной, Е.А. Жбанова, С.Ф. Катержиной, Т. В. Кулаковой, Н.В. Макаровой, Ю.А. Собашко, Н.М. Приваловой и др. Исследователи [1; 2; 3; 6; 7] считают, что игровые технологии, являясь действенным инструментом преподавания, базируются на идее взаимодействия субъектов образовательного процесса. Применение игровых технологий позволяет вовлечь наибольшее количество обучающихся в учебный процесс; способствует формированию потребности в получении новых и обогащении имеющихся знаний; активизирует личностные ресурсы; стимулирует мыслительную, творческую деятельность обу-

чающихся; дает возможность примерить разные социальные роли; совершенствует умения пользоваться языковыми средствами; развивает навыки сотрудничества в рамках делового и межличностного общения; способствует рефлексии собственной деятельности. Поэтому игровые технологии популярны среди педагогов-практиков.

В практике обучения в вузе используются формы, методы и приемы, в основе которых лежит эвристически рефлексивная составляющая, стимулирующая обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности и их оценке [5]

Различают различные виды игрового взаимодействия: организационно-деятельностные, деловые, ролевые и познавательно-дидактические игры.

Организационно-деятельностные игры по своей структуре отличаются от остальных игр большей практико-ориентированностью и направленностью на организацию коллективной мыслительной деятельности на основе системы проблемных ситуаций [10]. Данный вид игр способствует овладению самоорганизации всех участников, мотивирует их на дальнейшие самостоятельные изыскания.

Деловую игру определяют как имитационное игровое моделирование реального процесса профессиональной деятельности, происходящего в форме ролевого взаимодействия участников по игровым правилам.

Ролевые игры, в отличие от деловых, представляют собой свободный процесс импровизации распределенных ролей, связанные между собой, дополняющие друг друга, складывающиеся в общий сценарий, который представляет собой общее единое целое [11].

Познавательно-дидактические игры направлены на развитие репродуктивных, творческих способностей в условиях конкретной ситуации, когда изучаемый материал включается в игровой контент.

При апробации игровых технологий в вузе необходимо внимательно относиться к разработке и организации игр. Для того чтобы запланированный результат игры был достигнут, следует основательно осуществлять подготовку формы проведения, методов и необходимого инструментария [11].

В СевГУ, наряду с традиционными образовательными технологиями, в преподавании дисциплины «Русский язык делового общения» применяются игровые технологии.

В нашем исследовании представим опыт организации и проведения деловой игры «Трудоустройство» по учебной дисциплине «Русский язык делового общения» для обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 Филология. Поскольку деловая игра непосредственно связана с будущей профессиональной деятельностью филологов и имеет контрольно-оценочный характер, рекомендуется проводить ее перед промежуточной аттестацией.

Основной целью использования деловой игры в процессе преподавания курса является формирование коммуникативной компетенции будущих филологов в условиях вуза.

Можно отметить, что в рамках проведения деловой игры «Трудоустройство» формируются и активизируются:

- навыки и умения использования языка специальности на фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом и стилистическом уровнях;
- умения правильно понимать, интерпретировать устные и письменные высказывания различных жанров в целях смысловой коммуникации;
- умения выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать ошибочную позицию оппонента;
- умения использовать языковые формы и средства в соответствии с ситуацией, контекстом.

Кроме того, во время проведения деловой игры «Трудоустройство» достигаются следующие педагогические цели:

-закрепить знания обучающихся по темам «Служебные документы», «Деловая беседа»; сформировать умение применять полученные знания в области будущей специальности;

- повысить интерес к учебным материалам, заинтересованность в будущей профессии;
- воспитать чувство товарищества и ответственности в игровой ситуации;
- развить критическое мышление, интеллектуальные способности, навыки организации работы в творческом коллективе.

Представим этапы организации и проведения деловой игры «Трудоустройство».

1 этап: предыгровой. Данный этап направлен на отработку упражнений и заданий, формирующие знания о письменной документации, принципах и правилах деловой беседы, композиционных и лексических особенностях различных видов служебной документации; навыки и умения составления служебной документации, связанных со специальностью.

2 этап: подготовительный. Подготовка к игре начинается с выбора темы и формулировки цели и задач, а также определяется её значимость в подготовке будущих филологов. Кроме того, в рамках данного этапа разрабатывается сценарий, проводится консультация участников.

3 этап: основной. Обозначение темы, цели и задач; краткая характеристика проблемы; выполнение заданий; рассмотрение поступивших документов; инсценированные; ведение дискуссия / аргументация участниками; завершение.

4 этап: завершающий. Подведение итогов, оценивание, рефлексия, осмысление различных точек зрения, представленных участниками деловой игры.

Рассмотрим пример применения деловой игры для обучающихся СевГУ второго курса по направлению подготовки 45.05.01 Филология в ходе изучения дисциплин «Русский язык делового общения».

Варианты заданий для предыгрового этапа:

Задание 1. Выберите правильное утверждение.

1. Резюме – это описание отличительных качеств личности. 2. Главная цель составления резюме является привлечение к себе внимание работодателя и получение разрешения на личную встречу. 3. Резюме начать составлять нужно с поиска в Интернете образец составления резюме. 4. Опыт работы в резюме указывается в обратном хронологическом порядке.

Задание 2. Восстановите структуру резюме.

РЕЗЮМЕ

Иванова Александра Ивановна

Дата рождения 09.07.1980 года

Гражданство РФ

Цель. Директор издательства.

Образование. 2002-2007 гг. Высшее образование – специалитет. Московский городской государственный университет, специальность «Журналистика».

Дополнительное образование. Тренинги «Активные продажи», «Эффективный управленец» в учебно-образовательном центре «Энигма», г. Москва.

Дополнительные сведения:

Знания и навыки. Уверенный пользователь ПК: MsWord, Excel, базовые навыки работы в IC.

Владение иностранным языком. Свободное владение немецким языком, базовый уровень знания английского языка.

Личные качества. Ответственность, организованность, целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде.

Опыт работы. 2007 г. — до настоящего времени помощник главного редактора газеты «Актуальное» г. Москва.

Рекомендация. Истомин С.В., главный редактор издательства «Известие», тел. 8(999)333-11-78.

Адрес регистрации: г. Москва, переулок Батума, д.128, кв.56.

Семейное положение: замужем, один ребенок (2003 г.р.).

Тел.: 8(812)317-23-76 (дом.); 8(921)345-46-57

(моб.); *e-mail:* ivanova@gmail.com

Задание 3. Прочитайте текст резюме, найдите ошибки и отредактируйте текст.

Першина Ольга Васильевна

Тел. 89095687400

Цель: заместитель директора по учебной работе в частную гимназию

Опыт работы: 2005 – до настоящего времени учитель иностранного языка СОШ № 1 г. Краснодар.

Знания и навыки: Английский – в совершенстве

Компьютер: продвинутый пользователь

Рекомендации: Иванова Алла Михайловна, директор СОШ № 1, тел. 89021232589

Задание 3. Приведите аргументы, почему вы хотите поступить на работу: 1. В частный образовательный учебный центр по повышению квалификации педагогов; 2. На должность учителя русского языка и литературы; 3. На должность журналиста; 4. На должность научного сотрудника в университете; 5. На должность рецензента в издательстве; 6. На должность редактора городской газеты; 7. На должность корректора в рекламном агентстве.

Задание 4. Сымитируйте со своим соседом беседу при приеме работника на работу.

Задание 5. Подготовьте презентацию на тему «Собеседование как особая форма устной деловой беседы».

Основной этап деловой игры.

Сценарий игры предлагается преподавателем. Роли между участниками распределяются самими студентами. В игре допустимое количество участников – 11-15 человек: руководитель отдела кадров; руководитель отдела персонала; потенциальные кандидаты на вакантные должности (главный редактор, помощник редактора, корректор, журналист); эксперты, оценивающие работу участников в ходе игры.

Цель игры – повышение профессиональной компетенции обучающихся в использовании языковых средств деловой коммуникации при трудоустройстве с предъявлением резюме в условиях собеседования.

Задачи:

1. Изучить структуру деловой переписки, сформировать навыки ведения переговоров с работодателем при трудоустройстве.

2. Определить характера межличностного взаимодействия ролевого общения.

3. Сформулировать задания для игры (написание объявлений, резюме; организация собеседования).

4. Инсценированные процедуры трудоустройства.

5. Оценивание экспертами участников игры.

6. Подведение итогов игры, рефлексия.

Представим план проведения деловой игры «Трудоустройство» (табл. 1).

Сюжет игры: руководители приглашают на вакантные места потенциальных кандидатов, которые составляют резюме. Кандидаты должны убедить работодателей, чтобы их взяли на работу.

Таблица 1. План деловой игры «Трудоустройство»

Время	Раздел игры
5 минут	Распределение ролей
5 минут	Формулировка задания для игры, обсуждение критериев оценивания
10 минут	Составление текста объявлений о вакансиях
10 минут	Составление резюме
10 минут	Рассмотрение поступивших резюме
25 минут	Собеседование с работодателями
10 минут	Работа экспертов по оцениванию написания резюме и обсуждение собеседования
10 минут	Подведение итогов
5 минут	Рефлексия
90 минут	Итого

Эксперты, получившие образцы объявлений и резюме, а также таблицу начисления баллов по критериям оценивания, оглашают набранные участниками баллы.

Завершающий этап. На завершающем этапе осуществляется общая дискуссия игры, преподаватель оценивает работу всех участников игры. Кроме того, обучающимся предлагается обдумать и ответить на следующие вопросы: «С какими заданиями Вы справились легко?»; «Какие возникли трудности и как Вы их преодолели?»; «Что не было учтено при подготовке к игре?»; «Какие умения и навыки Вы получили после выполнения игры?».

Опыт работы в СевГУ показывает, что использование игровых технологий в образовательном процессе обучающихся филологических направлений подготовки способствует развитию коммуникативных способностей обучающихся; навыков командообразования, работы в команде; навыков индивидуального и коллективного решения поставленных задач; социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций; эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; повышает интерес к учебному процессу.

В целом можно сделать выводы, что организация учебного процесса с применением деловой игры позволяет вовлечь всех участников в языковое поле деловой игры, повышает мотивацию обучающихся к изучению учебного материала, активизирует все виды речевой деятельности в процессе игры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андриенко О.А. О необходимости применения игровых технологий обучения // Балканское научное обозрение. 2019. Т. 3. № 2(4). С. 5-8.
2. Гулакова М. В., Харченко Г. И. Интерактивные методы обучения в вузе как педагогическая инновация // Концепт. 2013. № 11. URL: <http://e-koncept.ru/2013/13219.htm> (дата обращения: 12.03.2023).
3. Дорожкина Е.Г., Кулакова Т.В. Опыт применения игровых технологий в формировании коммуникативных компетенций студентов // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2019. № 2(23). С. 26-30.
4. Катержина С.Ф., Собашко Ю.А., Жбанов Е.А. Об опыте использования геймификации в высшем образовании на примере преподавания математических дисциплин // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2022. Т. 28. № 3. С. 151-157.
5. Лебедева К.С. Организационно-деятельностная игра «Защити идею!» как форма развития образовательной самостоятельности студентов вуза // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2022. №2 (35). С. 158-162.
6. Макарова Н.В. Игровые технологии обучения на занятиях в высшей школе // Проблемы современного образования. 2021. № 4. С. 239-249.

7. Привалова Н.М., Двадненко М.В., Бурлака С.Д.. Современные педагогические технологии процесса обучения // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 5-3. С. 361-362.

8. Федеральный закон от 28.02.2023 № 52-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028> (дата обращения: 12.03.2023).

9. Шевченко М.С. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по развитию языковой личности студентов-филологов на основе междисциплинарного подхода // Научно-педагогическое обозрение (PedagogicalReview). 2023. Вып. 1 (47). С. 78-86.

10. Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление. Идеология, методология, технология. М.: Студия Артемия Лебедева, 2021. 464 с

11. Шнейдер Е.М., Сильченко Н.А., Овчинникова С.В. Ролевая игра как технология и прогрессивный метод обучения в вузе // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 12-1. С. 176-179.

© Шевченко М.С., 2023.